
**АККУМУЛЯЦИЯ ^{90}Sr В ОРГАНИЗМЕ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОРФОФИЗИОЛОГИИ СКЕЛЕТА**
**ACCUMULATION OF ^{90}Sr IN THE ORGANISM OF SMALL MAMMALS
DEPENDING ON THE MORPHOPHYSIOLOGY OF THE SKELETON**

В.И. Стариченко

Институт экологии растений и животных УРО РАН, г. Екатеринбург,
Россия; starichenko@ipae.uran.ru

Ключевые слова: ^{90}Sr , мелкие млекопитающие, костная ткань, морфофизиологические факторы скелета (МФФ)

^{90}Sr – техногенный радионуклид, обладающий сродством к костной ткани. При попадании в организм становится эндогенным источником облучения. Один из дозообразующих радионуклидов на территории Восточно-Уральского радиоактивного следа (ВУРСа). Величина инкорпорации ^{90}Sr в скелете (результатирующая процессов накопления и выведения) зависит как от экзогенных (загрязнение среды обитания и пищевых ресурсов, год и сезон отлова, внешние воздействия), так и от эндогенных факторов (вид, пол, возраст, физиологическое состояние организма). Показано, что влияние внешней среды и процессов жизнедеятельности организма опосредуется через систему морфофизиологических факторов (МФФ) скелета (Любашевский, 1980; Стариченко и др., 1993). Однако количественно зависимость уровня депонирования ^{90}Sr и параметров МФФ изучена недостаточно.

В работе представлены результаты исследований связи величины аккумуляции ^{90}Sr и эндогенных факторов: минеральной плотности кости (МПК), площади костных поверхностей, интенсивности роста и резорбции кости, а также оценена наследственная (семейная) компонента аккумуляции ^{90}Sr . Данные получены в лабораторных экспериментах при однократном введении ^{90}Sr (линейные мыши СВА) и при хроническом поступлении радионуклида животным, обитающим на территории ВУРСа: малая лесная мышь (*Sylvaemus uralensis* Pall., 1811), полевая мышь (*Apodemus agrarius* Pall., 1771) и обыкновенная слепушонка (*Ellobius talpinus* Pall., 1770) (плотность загрязнения почвы ^{90}Sr в местах отлова 3.7–18.5 МБк/м² и 37 МБк/м² соответственно).

Интенсивность роста и резорбции кости. Попадая в организм, ^{90}Sr откладывается на костных поверхностях. Уровень его аккумуляции зависит от интенсивности роста костной ткани на момент поступления радионуклида: чем больше аппозиционный рост кости, тем выше депонирование излучателя. В отдаленные сроки, когда весь радионуклид прочно фиксирован костной тканью, на первое место выходят костная резорбция и перестроенные процессы, способствующие выведению инкорпорированного ^{90}Sr . Исследование проведено на мышах линии СВА. В качестве модификатора ростовых процессов использована несбалансированная материнская диета (овсяная монофагия) с момента родов потомства (Стариченко и др., 1993). Величину аппозиционного роста и резорбции оценивали в УФ свете на

костных шлифах животных, прижизненно получивших двойную инъекцию тетрациклина. Показано, что модификация интенсивности роста и резорбции костной ткани приводит к изменению депонирования ^{90}Sr (Стариченко, 2009), что подтверждают литературные данные (Li, Klein, 1990).

Площадь костных поверхностей. Одним из факторов выведения ^{90}Sr является соотношение «поверхность – объем» кости (удельная поверхность, УП): чем величина УП больше, тем интенсивнее происходит элиминация радионуклида. УП уменьшается с возрастом и обратно пропорциональна массе кости: чем больше кость, тем меньше площадь поверхности, приходящаяся на единицу массы (Стариченко и др., 1993, Стариченко, 2009). Между уровнем накопления ^{90}Sr и массой кости (величиной УП) выявлена отрицательная корреляция (таблица). Костные поверхности, кроме количественного параметра «площадь», характеризуются еще качественно – степенью минерализации кости.

Таблица. Коэффициент корреляции (r) накопления ^{90}Sr и МФФ скелета и внутрисемейная корреляция (R) аккумуляции ^{90}Sr и МФФ у линейных мышей и у полевых животных из зоны ВУРСа

Объект исследования	r		R		
	МПК	Масса кости	^{90}Sr	МП	Масса кости
Линейные мыши СВА	-0.80(-0.88) ($p<0.001$)	-0.90 ($p<0.01$)	0.513-0.542 ($p<0.001$)	0.359-0.397 ($p<0.001$)	0.443-0.532 ($p<0.001$)
Малая лесная мышь	-0.42 ($p<0.001$)	-0.44 ($p<0.01$)	–	–	–
Полевая мышь	-0.44 ($p<0.001$)	-0.25 ($p<0.01$)	–	–	–
Обыкновенная слепушонка	-0.85 ($p<0.01$)	-0.73 ($p<0.05$)	0.919 ($p<0.001$)	–	–

Минеральная плотность кости (МПК). Индикатором соотношения минеральной и органической компоненты кости служит коэффициент озоления – отношение массы золы к массе сырой кости. Богатая органикой молодая недообызвествленная кость более проницаема для радионуклидов, которые затем фиксируются в минеральной фракции (Энгстрем и др., 1962; Ньюман, Ньюман, 1961; МКРЗ 89, 2007). Нами показано, что величина накопления ^{90}Sr отрицательно коррелирует с МПК, которая увеличивается с возрастом (Стариченко, 2018, 2019) (см. таблицу). На зависимость аккумуляции ^{90}Sr от степени минерализации скелета животных на ВУРСе есть указание в работе (Ильенко, Крапивко, 1989).

Наследственная (семейная обусловленность). Оценка наследственной компоненты накопления ^{90}Sr с применением метода семейного анализа (Фогель, Мотульски, 2010) показала значимую внутрисемейную корреляцию депонирования ^{90}Sr , как у животных из природной среды (Стариченко, 2011), так и у линейных животных (Стариченко 2010, Starichenko, 2018). При этом величина коэффициента корреляции сопоставима с таковой для МПК и массы кости, наследственная обусловленность развития которых доказана (Фогель, Мотульски, 2010; Морозик и др., 2012; Васильева и др., 2021). Также

установлена стабильность наследственной компоненты изменчивости данных параметров в условиях влияния разнонаправленных экзогенных факторов на особей из одной и той же семьи (Starichenko, 2018).

Таким образом, аккумуляция ^{90}Sr является результирующей действия различных факторов, и вычлнить вклад, вносимый в конечное накопление радионуклида каждым из них, пока не представляется возможным. Однако полученные результаты позволяют считать, что закономерности депонирования ^{90}Sr , обнаруженные в лабораторном эксперименте, применимы и для объяснения особенностей его аккумуляции у животных из природной среды, то есть в естественных условиях при хроническом поступлении радионуклида его аккумуляция зависит от функционального состояния организма.

Работа выполнена в рамках государственного задания Института экологии растений и животных УрО РАН (№ 122021000077-6).

DOI:10.5281/zenodo.17059152

ОЦЕНКА УРОВНЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ДНК В КЛЕТКАХ СЕМЕННИКОВ У ПОЛЕВОК-ЭКОНОМОК С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА ДНК-KOMET ASSESSMENT OF THE LEVEL OF DNA DAMAGE IN TESTILE CELLS OF HOUSEHOLD VOLES USING THE DNA COMET METHOD

Н.Н. Старобор, О.В. Раскоша

Институт биологии Коми научного центра УрО РАН, г. Сыктывкар,
Россия; starobor@ib.komisc.ru, raskosha@ib.komisc.ru

Ключевые слова: полевка-экономка, ионизирующее излучение, метод ДНК-комет, семенники

Метод ДНК-комет (Comet assay) или гель-электрофорез изолированных клеток во многих исследованиях применяется для выявления повреждения и восстановления ДНК клеток после воздействия факторов различной природы, в том числе радиационной (Wdowiak et al., 2019). A.R. Collins (2015) в обзоре, посвященном популярности этого анализа, предложил проводить больше исследований, направленных на применение метода ДНК-комет в мало изученных областях исследований. Одним из таких направлений является оценка генотоксичности длительного воздействия ионизирующего излучения на мужские гонады, которое влияет сразу на все стадии развития половых клеток (Cordelli, 2012), а образовавшиеся повреждения ДНК могут передаваться следующим поколениям. В связи с этим, изучение особенностей реализации наследственных радиационно-индуцированных эффектов у потомков, родившихся от облученных родителей, являются приоритетной задачей Целевой группы № 121 МКЗР (Degenhardt et al., 2024). Цель работы

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

